

SAMARQAND VILOYATI AHOLISINING HUDUDIY XUSUSIYATLARI

Shermatova Dilobar

Navoiy Davlat Universiteti “Tabiiy fanlar” Fakulteti Geografiya yo‘nalishi

2- kurs magistratura talabasi

dilobarshermatova2729@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyati aholisning hududiy joylashuvi hamda hududiy joylashuviga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar atroflicha yoritib berilgan.

Tayanch so‘zlar: Aholi zichligi, hududiy xususiyat, yer resurslari, tabiiy sharoit, urbanizatsiya, aglomeratsiya, qishloq xo‘jaligi, iqtisodiy markaz, turistik markaz, aholi bandligi, ishchi kuchi.

TERRITORIAL CHARACTERISTICS OF THE POPULATION OF SAMARKAND REGION

Shermatova Dilobar

Navoi State University Faculty of Natural Sciences, Department of Geography

2nd year master’s student

Annotation: This article provides a detailed description of the factors influencing the territorial settlement and territorial location of the population of Samarkand region.

Keywords: Population density, territorial characteristics, land resources, natural conditions, urbanization, agglomeration, agriculture, economic center, tourist center, employment, labor force.

Yer yuzidagi har bir hudud o‘zining hududiy xususiyatiga ega bo‘lib, turli tafovutlarga bir biridan ajralib turadi. Samarqand viloyati aholisi 2025-yil o‘rtalarida

4 360 070 kishidan ziyod deb olingan bo‘lib , O‘zbekistonda aholi soni bo‘yicha yetakchi o‘rinlarda turadi. Aholining hududiy joylashuvi qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashganligi sababli asosan qishloq joylarda (60 % dan ortiq) aholi zich yashaydi. Shahar aholisi esa Samarqand shahri va boshqa tuman markazlarida to‘plangan. Butun aholi sonida mehnatga yaroqli kishilar salmog‘i mamlakatdagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan kam bo‘lsa-da, lekin ishchi kuchlari iqtisodiyotni barqaror yuksaltirish uchun yetarli deb hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022- yil 8- apreldagi 222-sonli “2022-2026 yillarda Samarqand viloyati hududlarini kompleks ijtimoi-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi qarori qabul qilindi. Mazkur qarorning 1- ilovasida hududda 2022-2026 yillarda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadlarni ko‘paytirish parametrlari belgilab berilgan.

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni qabul qilingan bo‘lib, farmon ijrosini ta‘minlash bo‘yicha Samarqand viloyati hududlarida sanoat, qishloq xo‘jaligi va aholiga xizmat ko‘rsatish sohalarining kelgusi 5 yildagi istiqbolli sohalarining hamda har bir tuman va shaharlarning o‘sish nuqtalari ni belgilash, ijtimoiy sohanini rivojlantirish orqali aholi salomatligi hamda turmush darajasini yanada yaxshilash masalalari inobatga olingan.

Asosiy hududiy xususiyatlari:

-Viloyat har bir hududining zichligi bir-biridan anchayin farq qiladi. Viloyat aholi zichligi bo‘yicha respublikamizda eng yuqori ko‘rsatkichlardan biriga ega, bu esa yer resurslaridan intensive foydalanishni talab qiladi. Sug‘orishda asosan Zarafshon daryosining ahamiyati katta . Zarafshon daryosining suvidan xo‘jalikda yanada oqilona maqsadda foydalanish uchun daryoning o‘rta qismida Kattaqo‘rg‘on suv ombori barpo etilgan. Tabiiy sharoit va xo‘jalik yuritishdagi tafovutlarga muvofiq aholi joylashuvida ham tafovutlar yaqqol ko‘zga tashlanadi. Zarafshon vodiysida aholi zichligi yuqori bo‘lib har kv. km ga 250-300 va undan ham ko‘p aholi soni to‘g‘ri keladi. Viloyatning adirlarida va tog‘ etaklari kabi olis hududlarida har kv km

ga 15-20 kishiga to‘g‘ri keladi. 2024- yil 1- oktabr ma’lumotlariga ko‘ra zichlik yuqoriligi bilan ajralib turgan tumanlar keltirib o‘tilgan, Kattaqo‘rg‘on shahri 9 560 ,0kishi , Toyloq tumani 803,6 kishi Urgut tumani 508,1 tumani Narpay tumani 523,9 , kishi , aksincha bir muncha noqulay tabiiy sharoit va shu kabi omillar sababli eng past ko‘rsatkich Nurobod tumani 33,9 kishi, Qo‘shrabot tumani 66,6 kishini tashkil etadi.

-Qishloq aholisning ustunligi viloyatda yuqoridir. 2025-yil 1-aprel holatiga ko‘ra, Samarqand viloyatining doimiy qishloq aholisi soni 2 738,7 ming kishidan oshib, jami aholining 63,5 foizini tashkil etadi. Qishloq aholisi soni yiliga o‘rtacha 1,5-2 foiz atrofida o‘sib bormoqda. Asosiy millat vakillari – o‘zbeklar , shuningdek, tojik, rus, va boshqa millatlar istiqomat qiladi. Viloyatda qishloq xo‘jalik yuqori darajada rivojlanganligi sababli, aholi bandligi asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan bog‘liq.

Samarqand shahri markaziy shahar hisoblanib , uning atrofida urbanizatsiya jarayonlari faol kechmoqda. Viloyatda infratuzilma, turizm va sanoatni rivojlantirish orqali shahar atrofi tumanlar hisobiga shahar hududlarini kengaytirish (413 gektar yer qo‘shilishi) jarayonlari faol amalga oshirilmoqda. Samarqand shahrini yirik iqtisodiy va turistik markaz sifatida rivojlantirish ,shuningdek, Kattaqo‘rg‘on shahri hududni kengaytirish ishlari olib borilmoqda . Samarqand shahriga qo‘shni tumanlardan (Oqdaryo -243 gektar) yer maydonlari qo‘shilishi orqali shahar aglomeratsiyasi chegaralari kengaytirildi.

Aholining hududlar bo‘ylab tarqalish xususiyatlariga suv resurslari ham ta’sir etmasdan qolmagan. Hududning suv resurslari bilan ta’minlanganlik darajasi yaxshi. Viloyat qishloq xo‘jaligida zarafshon daryosi, suv omborlar, yer osti suvlarining ahamiyati katta. Samarqand, Kattaqo‘rg‘on, Narpay, Pastarg‘om, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlari suv rsesurslari bilan yaxshi taminlangan. Nisbatan yaxshi taminlangan hududlarga esa Tayloq, Oqdaryo, Urgut, Bulung‘ur va Paxtachi tumanlari kiradi. Qolgan Nurobod va Qo‘shrabot tumanlari esa suv resurslari bilan taminlanish darajasi juda pastligi bilan ajralib turadi. Lekin shunga qaramasdan,

so‘ngi yillarda mazkur tumanlarda yer osti suvlaridan foydalanish darajasi jadal suratlarda oshmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.A.S. Soliyev, N.K. Komilova, S.L. Yanchuk, S.K. Jumaxonov, F.T. Rajabov, Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya . Toshkent-2019.

2.Latipov, N> Factors Influencing Teritorial distribution of the population .
EKONOMIKA

3. Komilova, N.K. Jumaxanov SH.Z., Rajabov F.T....., Inson geografiyasi .
“Universitet”, Toshkent -2018.

4. Ibragimov, L.Z. “Janubi-G‘arbiy O‘zbekistonda aholi bandligining iqtisodiy geografik xususiyatlari.” Samarqand-2022

5. Abdimo‘minov T.A. Abduxoliqova M.A “TERITORIAL ASPECTS OF THE LOCATION OF THE POPULATION OF SAMARKAND REGION” Termiz - 2022.